

БУРУН ТЎСИҒИНИ ЖАРРОҲЛИК ЙЎЛИ БИЛАН ТУЗАТИШДА ЦИТОКИНЛАРНИНГ ТАБИАТИ

Умаров Бахтиер Ятгарович¹

Отаев Хамид Султанович²

1-Болалар миллий тиббиёт маркази директори, DSc, доцент, Тошкент, Ўзбекистон

2-"Medmorial Hospital" клиникаси пластик жарроҳи, Урганч, Ўзбекистон

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19548042>

Резюме.

Бурун орқали нафас олишни тиклашда септопластиканинг юқори самарадорлигига қарамай, баъзи беморларда бурун обструкцияси белгилари сақланиб қолади ёки такрорланади, бу аллергия табиатли ёндош яллиғланиш жараёни билан боғлиқ бўлиши мумкин. Ушбу тадқиқотнинг мақсади бурун шиллиқ қаватининг аллергия яллиғланишининг септопластиканинг функционал натижаси модификатори сифатидаги ролини баҳолашдан иборат. Шундай қилиб, IL-6 нинг нисбий пасайиши фонида IL-6 ва TNF- α нинг бир вақтнинг ўзида кўпайиши мувозанатни яллиғланиш олди фаоллик томонга силжишини шакллантирди.

Калит сўзлар: септопластика, бурун шиллиқ қавати, цитокинлар, бурундан нафас олиш

Кириш.

Бугунги кунда септопластика бурун йўллари ўтказувчанлигини тиклаш ва беморларнинг ҳаёт сифатини яхшилашга қаратилган стандарт даволаш усули ҳисобланади[4]. Бироқ, аралашувнинг техник жиҳатдан пухталигига қарамай, бир қатор ҳолларда операциядан кейинги функционал натижалар қониқарсиз бўлиб қолмоқда, бу эса даволаш натижасига таъсир қилувчи кўшимча патогенетик омиллар мавжудлигини кўрсатади[2].

Бундай омиллардан бири аллергия ринит бўлиб, у IgE га боғлиқ иммунитет реакциялари билан боғлиқ бўлган бурун шиллиқ қаватининг сурункали яллиғланиши билан тавсифланади[1,3]. Бу ҳолат шиллиқ қаватнинг эозинофиллар, семиз хужайралар ва лимфоцитлар билан инфильтрацияси, шунингдек яллиғланиш олди медиаторларининг кўпайиши билан бирга келади, бу эса шиш, шиллиқ гиперсекрецияси ва мукоцилиар транспортнинг бузилишига олиб келади[5].

Тадқиқотнинг мақсади септопластиканинг функционал натижаси модификатори сифатидаги ролини баҳолашдан иборат.

Материаллар ва усуллар. Тадқиқот 2022 йилдан 2025 йилгача бўлган даврда бурун тўсиғи деформацияси ва бурундан нафас олиш бузилиши билан текширилган ва жарроҳлик йўли билан даволанган 160 нафар бемор иштирокида ўтказилди. Иш босқичларининг хронологиясига қараб, беморлар икки гуруҳга бўлинди:

- назорат гуруҳини 2022-2023 йиллар давомида стандарт даволаш тактикасини ўзгартирмасдан аллергия ва иммунологик кўрсаткичларни параллел равишда аниқлаш билан стандарт диагностика ва жарроҳлик даволаш усуллари ўтказилган 78 (48,8%) бемор ташкил этди;

- асосий гуруҳни 82 нафар (51,2%) бемор ташкил этди, уларда 2024-2025 йиллар давомида биз томонимиздан ишлаб чиқилган даволаш-ташхислаш алгоритми бўйича нохуш функционал натижаларни башорат қилиш ва олдини олиш усуллари қўлланилди.

Натижалар.

Кўрсаткичларда янада яққол табақаланиш IL-6 нинг дастлабки даражаси дисперсиясини таҳлил қилишда қайд этилди, бу цитокин даражаси кейинчалик "яхши" натижага эга бўлган беморларда референт даражадан 1,44 баравар ошди ва операциянинг "қониқарли" натижасида бу кўрсаткичнинг ошиши 2,26 бараварни ташкил этди. IL-6 концентрациясининг ошиши СРО билан солиштирганда кўпроқ контрастли бўлган барқарор градиентни шакллантирди. Операциянинг "қониқарсиз" натижалари бўлган кичик гуруҳлардаги беморлар билан суҳбатда кўпинча аниқ маҳаллий белгиларсиз "суст кечаётган яллиғланиш жараёни" ҳиссига шикоятлар аниқланди, бу эса юқорида тасвирланган иккита кўрсаткич ўртасидаги лаборатория кўринишига билвосита мос келади.

Хулоса. Шундай қилиб, IL-10 нинг нисбий пасайиши фонида IL-6 ва ТНФ- α нинг бир вақтнинг ўзида кўпайиши мувозанатни яллиғланиш олди фаоллик томонга силжишини шакллантирди. Шунга ўхшаш конфигурация операциядан олдин яққол аллергия шикоятлар бўлмаган беморларда учраган, ammo суҳбатда аҳамиятсиз инфекцион эпизодлардан кейин узоқ муддатли тикланишга мойиллик қайд этилган, бу эса операциядан кейинги даврнинг кечишини ўзгартиришга қодир бўлган тизимли зўриқиш фонининг мавжудлиги ҳақида тасаввур ҳосил қилади.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Inan M.I., Akgul Balaban Y., Demirel F. et al. Tracking systemic inflammation in allergic rhinitis with immune-inflammation markers // International Archives of Allergy and Immunology. - 2025. - P. 1-8.
2. Jankowski R., Mathis-Marçon C., Fieux M. et al. Chronic nasal dysfunction: a clinical case illustrating the concept in practice // European Annals of Otorhinolaryngology, Head and Neck Diseases. - 2023. - Vol. 140, No. 6. - P. 305-308.
3. Lee L., Bentan M.A., Mastoloni E. et al. Sinonasal intervention reduces the need for pressure equalization tube placement in atopic adults // Laryngoscope. - 2025. - Vol. 135, No. 9. - P. 3064-3070.
4. Nivas R.P., Theivanai S., Shivakumar S. et al. Comparison of extracorporeal septoplasty with polydioxanone plates versus conventional techniques for managing complex nasal septum deviations // Journal of Pharmacy and Bioallied Sciences. - 2025. - Vol. 17, Suppl. 1. - P. S299-S301.
5. Ouyang Y., Li Y., Xu Z. et al. Assessment of changes in genetic transcriptome in nasal epithelial cells exposed to ozone-aged black carbon and pollen allergen by high-throughput transcriptomics // Allergy, Asthma & Clinical Immunology. - 2021. - Vol. 17, No. 1. - P. 52.